

СИСТЕМНЫЕ ПРОБЛЕМЫ И СИСТЕМНЫЕ РЕШЕНИЯ: РОССИЯ И КИТАЙ

SYSTEM PROBLEMS AND SYSTEM SOLUTIONS: RUSSIA AND CHINA

КЛЕЙНЕР ГЕОРГИЙ БОРИСОВИЧ

Член Президиума ВЭО России, заместитель научного руководителя, руководитель научного направления «Мезоэкономика, микроэкономика, корпоративная экономика» ЦЭМИ РАН, заведующий кафедрой «Системный анализ в экономике» Финансового университета при Правительстве РФ, заведующий Кафедрой институциональной экономики Государственного университета управления, член-корреспондент РАН, академик РАЕН, д.э.н., профессор

GEORGY B. KLEINER

Member of the Presidium of the VEO of Russia, Deputy scientific adviser, Head of the Scientific Direction «Mesoeconomics, Microeconomics, Corporate Economics», CEMI RAS, Chairman of the Department of System Analysis in Economics, Financial University under the Government of the Russian Federation, Chairman of the Department of Institutional Economics, State University of Management, corresponding member of the RAS, Academician of the Russian Academy of Natural Sciences, Doctor of Economics, Professor

РЫБАЧУК МАКСИМ АЛЕКСАНДРОВИЧ

Старший научный сотрудник ЦЭМИ РАН, доцент кафедры «Системный анализ в экономике» Финансового университета при Правительстве РФ, к.э.н.

MAXIM A. RYBACHUK

Senior Research Associate, CEMI RAS, Associate Professor of the Department of System Analysis in Economics, Financial University under the Government of the Russian Federation, Cand. Sci. (Econ.)

АННОТАЦИЯ

В статье поднимается вопрос о разграничении системных и не-системных проблем экономического развития, на который ни неоклассическая, ни институциональная, ни эволюционная парадигмы экономической теории не дают однозначного ответа. Для исследования такого рода феноменов мы предлагаем использовать системную экономическую теорию и на ее базе проводим сравнительный системный анализ экономической политики России и Китая в части выбора и применения инструментов государственного воздействия на экономику каждой из этих стран. В частности, предложены четыре ключевых инструмента для осуществления государственного влияния на экономику: экономические реформы; стратегическое планирование; инфраструктурное развитие; государственное регулирование. Определены последовательность и условия их применения в целях устойчивого развития экономики. Так, экономические реформы наиболее рационально проводить на кризисной стадии, стратегическое планирование целесообразно развивать на посткризисной стадии, инфраструктурное развитие следует активизировать на межкризисной стадии и государственное регулирование предпочтительно применять на посткризисной стадии развития экономики. Выдвинуто предположение о том, что фундаментом организации

равноправного сотрудничества России и Китая должны быть не глобальные цепочки создания стоимости, а «глобальные цепочки добавленных знаний». Показано, что системное развитие экономики связано с реализацией системных принципов не только в хозяйственной практике, но и в экономической политике, управлении экономикой, экономической теории, а также во взаимоотношениях между ними.

ABSTRACT

The article raises the question of demarcation between system and non-system problems of economic development, to which neither the neoclassical, nor the institutional, nor the evolutionary paradigms of economic theory give an unambiguous answer. To study such phenomena, we propose using a system economic theory, and on its basis, we conduct a comparative system analysis of the economic policies of Russia and China in terms of choosing and applying instruments of state influence on the economy of each of these countries. In particular, four key instruments (economic reforms, strategic planning, infrastructure development, state regulation) for implementing state influence on the economy were proposed. The sequence and conditions of their application for the sustainable development of the economy were determined. Thus, it is most rational to carry out economic reforms at the crisis stage, it is advisable to develop strategic planning at the post-crisis stage, infrastructure development should be intensified at the inter-crisis stage, and government regulation should preferably be applied at the post-crisis stage of economic development. It has been suggested that the foundation of the organization of equal cooperation between Russia and China should not be global value chains, but «global knowledge chains». It is shown that the systemic development of the economy is associated with the implementation of systemic principles not only in economic practice but also in economic policy, economic management, economic theory, as well as in the relationships between them.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА

Глобальные цепочки добавленных знаний, глобальные цепочки добавленной стоимости, государственное регулирование, инфраструктурное развитие, стратегическое планирование, экономические реформы, системная экономика.

KEY WORDS

Global knowledge chains, global value chains, government regulation, infrastructure development, strategic planning, economic reforms, system economics.

Основная проблема российской экономики и экономической политики — их несистемность. Основная черта китайской экономики и экономической политики КНР — их системность. Решение системных проблем несистемными методами приводит к высоким затратам и необходимости многократно повторять одни и те же действия («ручное управление»). Применение системных методов к решению локальных (несистемных) проблем приводит к неустойчивости структуры и высоким затратам на ее восстановление после кризисов. К числу системных в общем смысле следует относить проблемы, оказывающие влияние на широкий круг экономических явлений, включая макроэкономический, мезоэкономический, микроэкономический и наноэкономический уровни, при условии, что влияние этих проблем распространяется на значимый горизонт планирования. Системные проблемы экономики носят, таким образом, стратегический характер. Несистемные проблемы, наоборот, либо затрагивают лишь локальные сферы товарного или географического пространства, либо имеют краткосрочный характер. Одна из основных задач экономической науки — дифференциация проблем экономики на системные и несистемные.

Реальная экономика каждой страны является результатом собственного инерционного развития, а также управленческих решений, которые, в свою очередь, возникают как результат реализации избранной экономической политики. В основе выбора такой политики лежит, как правило, теоретическая концепция, отражающая доминирующие в данной стране взгляды на структуру и цели развития экономики. Теоретический фундамент экономической политики зависит от истории развития и состояния народного хозяйства. Таким образом, четыре составляющих экономики: экономическая теория, экономическая политика, управление экономикой и реальная хозяйственная практика представляют собой самостоятельные подсистемы, связанные между собой с помощью системы социально-экономических институтов разного уровня, включая институты принятия решений, планирования и анализа достигнутых результатов. Цикл экономического развития представлен на рисунке.

Рис. Общая структура экономического цикла

Системные проблемы экономики возникают как в каждой из указанных четырех подсистем (экономическая теория, экономическая политика, управление экономикой и хозяйственная практика), так и в каждой из «транзитных» подсистем (1 — «экономическая теория — экономическая политика», 2 — «экономическая политика — управление экономикой», 3 — «управление экономикой — хозяйственная практика», 4 — «хозяйственная практика — экономическая теория»). Системные проблемы, возникающие в рамках транзитных подсистем 1–4, носят особенно глубокий характер и коренятся в исторических особенностях социально-экономического развития данной страны, ментальных и культурных характеристиках общества, особенностях институциональной системы, взаимодействии социальных и экономических агентов и т.д. Анализ этих особенностей требует отдельного рассмотрения (см. Клейнер, 2000, 2008; Пивоваров, 2006; Нуреев, 2009; Горшков, 2016, 2017). Тем не менее такой комплексный подход в компаративистике пока не нашел достаточно полного выражения в научной литературе. В качестве одной из немногих работ, посвященных анализу функционирования четырех экономических подсистем, можно упомянуть работу (Рыбачук, 2017), в которой выполнена оценка сбалансированности динамики развития этих подсистем в России на базе данных eLIBRARY.ru (экономическая теория), Росстата (экономическая политика и управление экономикой) и журнала «Вестник государственной регистрации» (хозяйственная практика).

В частности, в экономической теории практически не рассматривается вопрос о разграничении системных и несистемных проблем экономического развития. Такое разграничение, как правило, производится эвристически

без опоры на теоретическую аксиоматику. Это относится и к неоклассической, и к институциональной, и к эволюционной парадигмам экономической теории. Такое положение отчасти стало фактором разработки системой экономической теории, нацеленной в том числе на дифференциацию системных и несистемных феноменов в экономическом пространстве — времени.

В данной статье, выполненной в рамках государственного задания ЦЭМИ РАН по теме «Разработка системной многоуровневой теории и моделей координации и коэволюции производственных комплексов и предприятий в целях устойчивого развития экономики» (№ гос. регистрации АААА-А18-118021390173-4), мы концентрируем внимание на сравнительном системном анализе экономической политики России и Китая в части выбора и применения инструментов государственного воздействия на экономику каждой из этих стран.

Вопрос государственного воздействия на экономику является критическим для многих экономических теорий. При этом от любой теории требуется, во-первых, определение набора инструментов, которыми государство может эффективно вмешиваться в экономику, во-вторых, своевременность их использования и, в-третьих, последовательность их применения. Системный характер имеют четыре ключевых инструмента осуществления государственного влияния на экономику: экономические реформы; стратегическое планирование; инфраструктурное развитие; государственное регулирование. Каждый из данных инструментов направлен на стимулирование и активизацию соответствующей подсистемы экономики в функциональном разрезе (проектной, объектной, средовой или процессной).

Последовательность применения этих мер диктуется особенностями стадий экономического цикла развития страны. В периодизации экономического цикла мы отталкиваемся от моментов наступления экономического кризиса и делим жизненный цикл экономики на четыре стадии: кризисная, посткризисная, межкризисная и предкризисная.

Согласно системной экономической теории (см. Клейнер, Рыбачук, 2017), экономические реформы должны применяться на кризисной стадии жизненного цикла экономики и необходимы для разрешения накопившихся в экономике противоречий, препятствующих ее дальнейшему развитию. Экономические реформы сами по себе обладают проектной природой, и их действие направлено на развитие проектной подсистемы экономики. В кризисной ситуации основной целью экономических реформ является осуществление мероприятий, направленных на запуск процессов антикризисных преобразований в экономике и обществе.

Наиболее эффективным применение стратегического планирования будет на посткризисной стадии жизненного цикла экономики. Основная цель применения данного инструмента — закрепление результатов, полученных за счет проведения экономических реформ, определение и фиксация дальнейших приоритетов развития страны, а также плановых значений показателей, отражающих прогресс в ее ключевых социально-экономических сферах. Стратегическое планирование направлено на поддержание объектной подсистемы экономики.

Инфраструктурное развитие необходимо применять на межкризисной стадии жизненного цикла экономики. После того как стратегическое планирование начинает приносить свои плоды, ситуация в стране стабилизируется,

наступает время модернизации и улучшений. Главным образом это проявляется в создании благоприятной среды для экономических агентов всех уровней. При этом речь идет не только об инфраструктуре, имеющей физическое выражение (транспортные системы, сети связи и коммуникации, учреждения здравоохранения и т.д.), но и о нематериальных ее проявлениях (деловой климат, институциональные механизмы, взаимоотношения между властью и обществом, партнерские связи с другими государствами и пр.). Таким образом, на данной стадии жизненного цикла основная роль отводится средовой подсистеме экономики.

Государственное регулирование целесообразно использовать на предкризисной стадии жизненного цикла экономики. Построенная на предшествующем этапе инфраструктура способствует активизации и увеличению разнообразия протекающих в экономике процессов. Основная задача государства здесь заключается в установлении правил игры для участников рынка, необходимых для фильтрации и упорядочения данных процессов. Государственное регулирование ориентировано преимущественно на развитие процессной подсистемы экономики.

Представленная выше последовательность «экономические реформы — стратегическое планирование — инфраструктурное развитие — государственное регулирование» отражает универсальный цикл перехода активности и, соответственно, переноса внимания руководства страны от одной подсистемы экономики к другой, за счет чего обеспечивается ее поступательное эволюционное развитие.

Впечатляющие успехи китайской экономики (см. Бергер, 2009, 2017; Островский, 2009 и др.) во многом связаны с си-

стемностью проводимой Коммунистической партией Китая экономической политики. Так, в программе развития Китая до 2050 г. можно выделить следующие этапы.

1. Период экономических реформ (1992–2012 гг.), результатом которого стала глубокая трансформация китайского общества.

2. Период усиления стратегического планирования (2012–2020 гг.), связанный с выбором и установкой базовых стратегических целей китайского общества.

3. Период инфраструктурного развития (2020–2035 гг.), направленный на увеличение пространственной однородности страны.

4. Период государственного регулирования (2035–2050 гг.), нацеленный на сокращение диспропорций в уровне жизни населения и достижение всеобщей зажиточности.

Очередной виток спирали начнется с экономических реформ (2050 г. и далее) и будет связан с корректировкой результатов, полученных на предшествующих этапах.

Противоположная ситуация наблюдается в российской практике государственного управления. С одной стороны, мы видим, что все указанные меры находят свое применение в экономической политике страны. С другой стороны, их использование не оказывает ожидаемого долгосрочного эффекта на российскую экономику (Гринберг, 2008; Радыгин, Энтов, 2012 и др.). Независимо от уровня приоритетным остается «ручной режим» управления, в рамках которого проблемы решаются «ad hoc» и очень многое зависит от личных связей, харизмы и характера конкретного руководителя (см., напр., Зубаревич, 2013; 2014; Версан, 2015; Шлычков, Киямов и др., 2016; Подвойский В.П. и др., 2012). Положительные результаты экономической политики, как

правило, локализованы в пространстве и не тиражируются на широкий круг экономических проблем.

Более подробный сравнительный системный анализ экономических преобразований Китая и России представлен в работе (Клейнер, Рыбачук, 2019).

Сотрудничество России и Китая в глобальных цепочках создания стоимости строится сегодня в основном в сфере топливно-энергетического комплекса (см. Дементьев, Новикова и др., 2016; Сидорова, 2018), что подтверждается статистикой Всемирной торговой организации (Trade in value-added ..., 2019). Это создает неравноправные условия в экономическом сотрудничестве России и КНР. Анализ совместных с КНР цепочек добавленной стоимости не позволяет говорить о равноправном сотрудничестве. Между тем и Россия и Китай — страны с развитой культурой и огромным интеллектуальным потенциалом. В этих условиях нам представляется, что на данном этапе фундаментом взаимоотношений России и КНР должны быть не цепочки добавленной стоимости, а «цепочки добавленных знаний». Подсистемой, через которую могут строиться такие цепочки, является экономическая наука (экономическая теория). Таким образом, можно говорить о необходимости встраивания России и Китая в «глобальные цепочки добавленных знаний», направленных на разработку современной экономической теории. В этих целях Центральным экономико-математическим институтом Российской академии наук (ЦЭМИ РАН) и Институтом науки и развития Китайской академии наук (ИНР КАН) 9 сентября 2019 г. подписан договор о создании Китайско-российского объединенного центра системных исследований экономической политики и инноваций.

Основным постулатом системной экономической теории является единство и неразрывная взаимосвязь четырех подсистем экономики — экономической теории, экономической политики, управления экономикой, хозяйственной практики на всех уровнях: макроэкономики, мезоэкономики, микроэкономики, наноэкономики. Мы исходим из того, что все процессы развития экономики, политики и культуры подчинены общим закономерностям. Провалы экономической политики являются следствием в первую очередь, провалов экономической теории, во вторую — провалов в управлении экономикой. Системное развитие экономики связано с реализацией системных принципов не только в хозяйственной практике, но и в экономической политике, управлении экономикой, экономической теории, а также во взаимоотношениях между ними.

Библиографический список

1. Клейнер Г.Б. Институциональные факторы долговременного экономического роста // Экономическая наука современной России.—2000.— № 1.— С. 5–20.
2. Клейнер Г.Б. Стратегия предприятия. — М.: Дело, 2008. — 568 с.
3. Пивоваров Ю.С. Русская политическая традиция и современность. — М.: ИНИОН РАН, 2006. — 255 с.
4. Нуреев Р.М. Россия: особенности институционального развития. —М.: Норма, 2009. — 448 с.
5. Горшков М.К. Российский социум в условиях кризисного развития: контекстный подход (статья 1) // Социологические исследования. — 2016. — № 12. — С. 26–34.
6. Горшков М.К. Российский социум в условиях кризисного развития: контекстный подход (статья 2) // Социологические исследования. — 2017. — № 1. — С. 5–13.

7. Рыбачук М.А. Системно-структурная динамика национальной экономики: подходы к оценке сбалансированности // Институциональная экономика: развитие, преподавание, приложения: материалы V Международной научной конференции. — М.: ГУУ, 2017. — С. 260–265.
8. Клейнер Г.Б., Рыбачук М.А. Системная сбалансированность экономики. — М.: Издательский дом «Научная библиотека», 2017. — 320 с.
9. Бергер Я.М. Китайская модель развития // Мировая экономика и международные отношения. — 2009. — № 9. — С. 73–81.
10. Бергер Я.М. Становление Китая как глобальной инновационной державы // Проблемы Дальнего Востока. — 2017. — № 2. — С. 1–23.
11. Островский А.С. Некоторые особенности экономического развития КНР за 60 лет (1949–2009 гг.) // Проблемы Дальнего Востока. — 2009. — № 6. — С. 45–55.
12. Гринберг Р.С. Российская структурная политика: между неизбежностью и неизвестностью // Вопросы экономики. — 2008. — № 3. — С. 56–63.
13. Радыгин А.Д., Энтов Р.М. «Провалы государства»: теория и политика // Вопросы экономики. — 2012. — № 12. — С. 4–30.
14. Зубаревич Н.В. Ручное управление регионами // Прямые инвестиции. — 2013. — № 3 (131). — С. 22–25.
15. Зубаревич Н.В. Региональное развитие и региональная политика в России // ЭКО. — 2014. — № 4 (478). — С. 7–27.
16. Версан В.Г. Кризис ручного управления экономикой. Есть ли выход? // Экономика и управление: проблемы, решения. — 2015. — Т. 2. — № 8. — С. 3–9.
17. Шлычков В.В., Киямов И.К., Кулиш С.М., Нестулаева Д.Р., Алафузов И.Г. Об отдельных аспектах применения «ручного управления» органами российской государственно-муниципальной власти // Актуальные проблемы экономики и права. — 2016. — Т. 10. — № 3. — С. 39–54.

18. Клейнер Г.Б., Рыбачук М.А. Опыт применения системной теории государственного воздействия в анализе экономических преобразований: пример Китая и России // Гуманитарные науки. Вестник Финансового университета. — 2019. — № 2. — С. 19–24.
19. Подвойский В.П., Бутов А.Ю., Оленев С.М., Лазарев М.А. Коэволюция как инновационная идея в системе психолого-педагогических наук // Гуманитарное пространство. Международный альманах. — 2012. — Т. 1. — № 1. — С. 163–174.
20. Дементьев В.Е., Новикова Е.С., Устюжанина Е.В. Место России в глобальных цепочках создания стоимости // Национальные интересы: приоритеты и безопасность. — 2016. — № 1 (334). — С. 17–30.
21. Сидорова Е.А. Россия в глобальных цепочках создания стоимости // Мировая экономика и международные отношения. — 2018. — Т. 62. — № 9. — С. 71–80.
22. Trade in value-added and global value chains: statistical profiles. World Trade Organization. URL: https://www.wto.org/english/res_e/statis_e/miwi_e/countryprofiles_e.htm (access date: 17.10.2019).

References

1. Kleyner G.B. Institutsionalnyye faktory dolgovremennogo ekonomicheskogo rosta // Ekonomicheskaya nauka sovremennoy Rossii.— 2000.— № 1. — S. 5-20.
2. Kleyner G.B. Strategiya predpriyatiya. — M.: Delo. 2008.— 568 s.
3. Pivovarov Yu.S. Russkaya politicheskaya traditsiya i sovremennost. — M.: INION RAN. 2006.— 255 s.
4. Nureyev R.M. Rossiya: osobennosti institutsionalnogo razvitiya. — M.: Norma. 2009.— 448 s.
5. Gorshkov M.K. Rossiyskiy sotsium v usloviyakh krizisnogo razvitiya: kontekstnyy podkhod (statia 1) // Sotsiologicheskiye issledovaniya.— 2016.— № 12. — S. 26-34.

6. Gorshkov M.K. Rossiyskiy sotsium v usloviyakh krizisnogo razvitiya: kontekstnyy podkhod (statia 2) // Sotsiologicheskiye issledovaniya.– 2017. – № 1. – S. 5–13.
7. Rybachuk M.A. Sistemno-strukturnaya dinamika natsionalnoy ekonomiki: podkhody kotsenkesbalansirovannosti // InstitutSIONalnaya ekonomika: razvitiye. prepodavaniye. prilozheniya: materialy V Mezhdunarodnoy nauchnoy konferentsii. – M.: GUU. 2017. – S. 260–265.
8. Kleyner G.B., Rybachuk M.A. Sistemnaya sbalansirovannost ekonomiki. – M.: Izdatelskiy dom «Nauchnaya biblioteka». 2017. – 320 s.
9. Berger Ya.M. Kitayskaya model razvitiya // Mirovaya ekonomika i mezhdunarodnyye otnosheniya. – 2009. – № 9. – S. 73–81.
10. Berger Ya.M. Stanovleniye Kitaya kak globalnoy innovatsionnoy derzhavy // Problemy Dalnego Vostoka. – 2017. – № 2. – S. 12–23.
11. Ostrovskiy A.S. Nekotoryye osobennosti ekonomicheskogo razvitiya KNR za 60 let (1949-2009 gg.) // Problemy Dalnego Vostoka. – 2009. – № 6. – S. 45–55.
12. Grinberg R.S. Rossiyskaya strukturnaya politika: mezhdru neizbezhnostyu i neizvestnostyu // Voprosy ekonomiki. – 2008.– № 3. – S. 56–63.
13. Radygin A.D., Entov R.M. «Provaly gosudarstva»: teoriya i politika // Voprosy ekonomiki.– 2012.– № 12. – S. 4–30.
14. Zubarevich N.V. Ruchnoye upravleniye regionami // Pryamyye investitsii.– 2013.– № 3 (131). – S. 22–25.
15. Zubarevich N.V. Regionalnoye razvitiye i regionalnaya politika v Rossii // EKO. – 2014. – № 4 (478). – S. 7–27.
16. Versan V.G. Krizis ruchnogo upravleniya ekonomikoy. Est li vykhod? // Ekonomika i upravleniye: problemy. resheniya. – 2015. – T. 2. – № 8. – S. 3–9.
17. Shlychkov V.V., Kiyamov I.K., Kulish S.M., Nestulayeva D.R., Alafuzov I.G. Ob otdelnykh aspektakh primeneniya «ruchnogo

- upravleniya» organami rossiyskoy gosudarstvenno-munitsipalnoy vlasti // Aktualnyye problemy ekonomiki i prava.– 2016. – T. 10. – № 3. – S. 39–54.
18. Kleyner G.B., Rybachuk M.A. Opyt primeneniya sistemnoy teorii gosudarstvennogo vozdeystviya v analize ekonomicheskikh preobrazovaniy: primer Kitaya i Rossii // Gumanitarnyye nauki. Vestnik Finansovogo universiteta. – 2019. – № 2. – S. 19–24.
 19. Podvoyskiy V.P., Butov A.Yu., Olenov S.M., Lazarev M.A. Koevolutsiya kak innovatsionnaya ideya v sisteme psikhologo-pedagogicheskikh nauk // Gumanitarnoye prostranstvo. Mezhdunarodnyy almanakh. – 2012. – T. 1.– № 1. – S. 163–174.
 20. Demytyev V.E., Novikova E.S., Ustyuzhanina E.V. Mesto Rossii v globalnykh tsepkakh sozdaniya stoimosti // Natsionalnyye interesy: priority i bezopasnost. – 2016. – № 1 (334). – C. 17–30.
 21. Sidorova E.A. Rossiya v globalnykh tsepkakh sozdaniya stoimosti // Mirovaya ekonomika i mezhdunarodnyye otnosheniya. – 2018. – T. 62. – № 9. – S. 71–80.
 22. Trade in value-added and global value chains: statistical profiles. World Trade Organization. URL: https://www.wto.org/english/res_e/statis_e/miwi_e/countryprofiles_e.htm (access date: 17.10.2019).